

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПЫ ДИЗАЙНА ВИТРИН НА ПРИМЕРЕ МАГАЗИНОВ ВИТРИН КЫРГЫЗСТАНА

Рысбекова Элмира Сатаровна¹, Шабданов Муса Добулович², Турдуев Мамашарип Мурзабаевич³

¹к.т.н., доцент, Ошский технологический университет им. М. М. Адышева,

²к.т.н., доцент, Ошский технологический университет им. М. М. Адышева,

³преподаватель, Ошский технологический университет им. М. М. Адышева

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388450>

Аннотация. Данное исследование направлено на освоение основных правил и принципов дизайна фасадных витрин, имеющих практическое значение для образовательной и профессиональной деятельности. В статье рассматриваются особенности дизайна фасадных витрин на примере витрин магазинов Кыргызстана. Полученные результаты могут быть использованы в учебном процессе высших учебных заведений.

Ключевые слова: принцип, анализ, дизайн, витрина, магазин, входная группа, оформление, фасад.

Abstract. This study is aimed at mastering the basic rules and principles of facade display window design that have practical significance for educational and professional activities. The article examines the design features of facade display windows using the example of store windows in Kyrgyzstan. The results obtained can be used in the educational process of higher education institutions.

Key words: principles, analysis, design, showcase, store, entrance group, design, facade.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot o'quv va kasbiy faoliyat uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lgan ekran oynalarini loyihalashning asosiy qoidalari va tamoyillarini o'zlashtirishga qaratilgan. Maqolada Qirg'izistondagi displey oynalari misolida jabhalar oynalarining dizayn xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Olingan natijalar oliy o'quv yurtlarining o'quv jarayonida qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: tamoyillar, tahlil, dizayn, vitrin, do'kon, kirish guruhi, dizayn, fasad.

Введение. Витрина, как остекленная часть магазина или торгового центра, позволяет демонстрировать экспозицию товаров или созданную внутри помещения композицию, как с улицы, так и изнутри торговой галереи. Слово «витрина» имеет французское происхождение и происходит от слова «vitre», что означает «стекло».

В торговле термин "витрина" чаще всего ассоциируется с остеклённой частью фасада, своеобразным лицом магазина, призванным привлечь потенциальных покупателей [1]. Она представляет собой тщательно продуманную композицию, где каждый элемент – от освещения до расположения товаров – играет свою роль в формировании общего впечатления. Эффективность витрины напрямую зависит от её способности заинтересовать проходящего мимо человека и побудить его войти внутрь.

Особое внимание следует уделить входной группе магазина, так как она является ключевым элементом взаимодействия с потенциальным клиентом. Информация,

размещенная в этой зоне, практически гарантированно попадет в поле зрения каждого посетителя. Дизайн входной группы должен гармонично сочетаться с оформлением самой витрины, создавая целостную и привлекательную картину.

Актуальность исследования заключается на освоении основных принципов и особенностей дизайна фасадных витрин на примере витрин магазинов Кыргызстана, которые могут использоваться в процессе обучения.

Методология исследования. Исследование фасадных витрин основано на сборе информации, изучения библиографических источников, научных публикаций и интернет ресурсов. В данной статье произведен анализ исследуемого материала – фасадных витрин, на примере магазинов витрин Кыргызстана.

Результат исследования. Эффективная витрина — это результат тщательного планирования и внимания ко всем деталям. Это не просто остекленная поверхность, а мощный инструмент маркетинга, способный привлечь внимание и повысить продажи, которое отображено в дизайне витрины магазинов «Hanna kids» в торговом центре Maxcom Urban Mall г. Ош и «Sela» г. Бишкек (рис.1, рис. 2). Она должна быть не только красивой, но и функциональной, четко и ясно доносящей информацию о товарах и услугах магазина.

В современном мире, насыщенном рекламными сообщениями, витрина должна уметь выделиться из общего потока и зацепить взгляд потенциального покупателя. Правильно оформленная витрина может стать ключом к успеху любого бизнеса, превращая просто магазин в привлекательный и запоминающийся объект. Поэтому к её созданию необходимо подходить с максимальной ответственностью и творческим подходом.

Рис.1. Витрина магазина Hann kids

Рис.2. Витрина магазина Sela

При проектировании витрины [2] крайне важно учитывать расстояние, которое будут проходить потенциальные покупатели до входа. Если расстояние значительное (более нескольких метров), целесообразно использовать всю площадь витрины для размещения информации, используя яркие изображения и заметные надписи. В случае, если покупатели проходят в непосредственной близости, наибольшее влияние оказывает нижняя треть витрины, поэтому на этом уровне необходимо разместить самую привлекательную и информативную часть экспозиции.

Функциональные задачи витрины многообразны и важны для успеха любого магазина. В первую очередь, витрина должна знакомить потенциальных покупателей с

ассортиментом товаров, представленных в магазине. Она также служит своеобразным календарем, напоминая о приближении того или иного сезона и предлагая соответствующие товары. Витрина является эффективным инструментом рекламы новинок [3], отражая новые тенденции моды и стиля. Кроме того, она информирует покупателей о методах торговли, акциях, скидках и специальных услугах, предлагаемых магазином, которое наглядно показано в фасадных витринах магазинов «Lining» и «LC Waikiki» (рис. 3, рис.4).

Рис. 3. Витрина магазина Lining

Рис. 4. Витрина магазина LC Waikiki

В данной работе рассматривается фасадная витрина [4], которая в свою очередь делится на несколько типов. Один из них – уличная витрина или внешняя, показан на примере витрины магазина «Dilbar» в г. Бишкеке (рис. 5). Это неотъемлемая часть фасада магазина, которая встречает потенциального покупателя. Её дизайн должен быть внимательно продуман, учитывая архитектуру здания, окружающий ландшафт и, конечно же, целевую аудиторию. Уличная витрина должна быть достаточно яркой и привлекательной, чтобы выделить магазин среди конкурентов.

В этом могут помочь различные дизайнерские приемы, например, использование подсветки в торговом центре ГУМ, г. Бишкек (рис. 6), необычных материалов, динамической смены экспозиции. Разработка эскизов и проектов уличных витрин – это целый вид искусства, требующий специальных знаний и навыков. Уличные витрины лучше не размещать выше второго этажа, так как они становятся менее заметными. Для магазинов на верхних этажах лучше использовать другие методы привлечения внимания.

Рис. 5. Витрина магазина «Dilbar».

Рис. 6. Витрина магазина «Спортландия»

Следующий вид – внутренние витрины, находятся внутри торгового центра Бишкек парк (рис. 7, рис 8) или гипермаркета. Они более декоративные и требуют более тщательного оформления, чем уличные витрины, часто используются подсветка и оригинальная расстановка манекенов. Кроме привлечения внимания, внутренние витрины рассказывают о ценовой политике магазина.

Рис. 7. Витрина магазина Nursace

Рис. 8. Витрина магазина Nargiza Kaganer

Для эффективного оформления фасадов витрин существуют определенные правила и принципы:

1. Витрины должны обращаться к покупателям: изучайте психологию вашей целевой аудитории.

2. Прозрачность: витрина должна быть прозрачной, чтобы покупатель видел товар. В торговых центрах чаще стали применять стеклянные витрины от пола до потолка, для того чтобы покупатель видел внутреннюю часть магазина, даже удаленные прилавки.

3. Соответствие фирменному стилю: дизайн витрины должен соответствовать бренду магазина.

4. Подсветка: особенно важна, для уличных витрин, привлекает внимание в любое время суток, подсветки можно использовать для создания разных эффектов.

5. Расстояние до пешехода: оформление витрины зависит от расстояния до пешехода. Если расстояние большое, используйте всю площадь, если расстояние небольшое — акцент на нижней и средней частях.

6. Смена экспозиций: регулярно обновляйте витрину, учитывая сезон и праздники.

7. Ухоженный внешний вид: витрина должна быть чистой и аккуратной, без лишних украшений, чтобы акцент оставался на товаре.

8. Избегайте муляжей: предпочитайте настоящие товары. Используйте рекламные плакаты и четко оформленные ценники. Витрина — это лицо магазина. Привлекательное оформление увеличивает шансы, что покупатель зайдет внутрь и совершит покупку. Поэтому к дизайну витрины нужно подходить ответственно.

Закключение. В результате проведенного анализа основных принципов и правил дизайна фасадных витрин, можно сделать следующие выводы:

1. Эффективность витрины зависит от тщательного планирования и внимания ко всем деталям, является мощным инструментом маркетинга, способный привлечь внимание и повысить продажи.

2. Витрины должны быть функциональными, четко и ясно доносящей информацию о товарах и услугах магазина. В современном мире, насыщенном рекламными сообщениями, витрины должны выделяться из общего потока и приковывать взгляд потенциального покупателя, правильно оформленная витрина может стать ключом к успеху любого бизнеса, превращая магазин в привлекательный и запоминающийся объект. Поэтому к её дизайну необходимо подходить с максимальной ответственностью и творческим подходом.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ажгихин С. Г. Обучение студентов вуза проектированию визуальной рекламы средствами графического дизайна. – 2009. – № 3. – С. 30-32.
2. Харитонов Д. М. Проектирование витрины магазина [Текст]: учебно-методические рекомендации для студентов специальности «Художественное проектирование интерьеров», – М: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2018. – 36 с.
3. Куксина Д. А. Современный дизайн витрин как инструмент рекламы товаров и услуг / Д.А. Куксина, В. В. Конова. – Текст: электронный // Традиции и инновации в дизайне. – 2018. – С. 196-200.
4. Месенева Н. В. Проектирование в дизайне среды [Текст]: учебное пособие. Книга 1 / Н. В. Месенева, Н. П. Милова, М. А. Щекалева. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2016. – 220 с.